

Verwerking en toelichting van kredietverliezen onder IFRS in de jaarrekening van Europese banken

Kees Camfferman en Michiel van der Lof

SAMENVATTING Bij de verwerking van kredietverliezen op basis van IFRS staat centraal op welk moment en voor welk bedrag een kredietverlies in de jaarrekening wordt verwerkt in de vorm van een zogenaamde voorziening voor kredietverliezen. Bij de vorming van deze voorziening speelt het oordeel van de verslaggevende onderneming een belangrijke rol, vandaar dat in IFRS voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot de toelichting op zowel de leningen waarvoor wel, en waarvoor nog geen voorziening is getroffen. Deze voorschriften zijn flexibel geformuleerd en staan verslaggevende ondernemingen toe de informatieverstrekking in belangrijke mate af te stemmen op de eigen situatie. Op basis van een onderzoek naar de verslaggevingspraktijk van Europese banken wordt geconcludeerd dat deze voorschriften weliswaar hebben geleid tot een doorgaans omvangrijke informatieverstrekking, maar dat de vergelijkbaarheid op onderdelen wat in het gedrang komt. Bij de verdere herziening van IAS 39/IFRS 7 zal de IASB er goed aan doen om het evenwicht tussen flexibiliteit en uniformiteit weer enigszins te herstellen.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Dit artikel geeft inzicht in de wijze waarop in de jaarrekeningen van Europese banken wordt omgegaan met informatie omtrent opgetreden en potentiële kredietverliezen. Mede door weergave van best practices kan het artikel richting geven bij de toepassing van de soms in algemene termen geformuleerde bepalingen van IFRS.

1 Inleiding

Problemen met terugbetaling van leningen zijn zo onlosmakelijk verbonden met kredietverlening dat het nadenken over de verwerking van kredietverliezen in boekhouding en verslaggeving bijna zo oud is als het bankwezen zelf. Toch staat dit klassieke onderwerp de laatste jaren weer volop in de belangstelling, vooral sinds de financiële en economische crisis in 2008 in alle hevigheid losbarstte. Door de crisis is het belang van kredietrisico voor de financiële positie en resulta-

ten van banken sterk toegenomen, wat zich logischerwijs vertaalt in een roep om meer, betere, en beter vergelijkbare informatie in de externe verslaggeving. De crisis heeft ook de aandacht gevestigd op de kwaliteit van de verslaggevingsregels rond dit onderwerp, waarbij een internationale discussie op gang is gekomen over de vraag of kredietverliezen voorafgaand aan en gedurende de crisis wel tijdig zijn verwerkt in de jaarrekening en in tussentijdse berichtgeving. In de vorige editie van 'Het Jaar Verslagen' is hier ook aandacht aan besteed voor wat betreft staatsobligaties met landenrisico (Kevelam & Ter Hoeven, 2012). In dit verband werkt de International Accounting Standards Board (IASB) al enkele jaren aan een nieuwe standaard waarin het huidige 'incurred loss'-model uit IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement* vervangen moet worden door een 'expected loss'-model, waardoor verwachte kredietverliezen eerder in balans en winsten-verliesrekening verwerkt zullen worden. De meest recente stap hierin is een tweede exposure draft, gepubliceerd in maart 2013¹. Hoewel het nog wel even kan duren voordat een nieuwe standaard feitelijk van kracht wordt is het in de tussentijd interessant om na te gaan hoe banken rapporteren over het grensgebied tussen verliezen die al wel en verliezen die nog niet in de resultaten zijn verwerkt.

Naast de op termijn mogelijk veranderende waardeeringsgrondslagen is ook de informatieverstrekking (disclosure) met betrekking tot kredietverliezen en kredietrisico's interessant. Uiteraard wordt daarover in het kader van IFRS een en ander geregeld, in het bijzonder in IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosure*. Dat hiermee niet het laatste woord gezegd is blijkt uit het rapport *The Risk Disclosures of Banks* uit oktober 2012, opgesteld door een werkgroep van de Financial Stability Board (FSB). Dit rapport gaat in op risico-informatie in het algemeen, en beperkt zich ook niet tot de toelichting op de jaarrekening. Desondanks geeft het de indruk dat ook voor het specifieke punt van infor-

matie over kredietrisico in de jaarrekening een verbetering wenselijk geacht wordt. In het bijzonder wijzen we daarbij op principe 6 uit het FSB-rapport: 'Disclosures should be comparable among banks'. Dit wordt uitgelegd als: 'Disclosures should be sufficiently detailed to enable users to perform meaningful comparisons of businesses and risks between different banks, including across various national regulatory regimes. Disclosures that facilitate users' understanding of the bank's exposures compared with its competitors are of particular importance in building users' understanding and confidence as well as reducing the risk of inappropriate comparisons.' (FSB, 2012, p. 8).

Tegen deze achtergrond doen wij in dit artikel verslag van een onderzoek naar de verwerking van kredietverliezen in de geconsolideerde jaarrekeningen van Europese banken die op basis van IFRS rapporteren. Wij letten daarbij op informatie over de waarderingsgrondbeginselen, over genomen verliezen, en over mogelijk problematische leningen waarvoor nog geen verliezen zijn genomen.

Het onderzoek is beperkt tot financiële activa die op basis van geamortiseerde kostprijs worden verwerkt². Bijzondere waardeverminderingen op activa die als 'available for sale' zijn geclassificeerd blijven buiten beschouwing. Ook hier is kredietrisico in principe van belang, maar de problematiek is weer anders: waardedalingen komen 'automatisch' tot uitdrukking vanwege de waardering op reële waarde, maar de vraag is vervolgens of deze waardedalingen in de winst-en-verliesrekening of in 'other comprehensive income' moeten worden verwerkt.

Dit artikel is als volgt opgebouwd: paragraaf 2 beschrijft de groep banken waarvan de jaarrekeningen zijn onderzocht. Paragraaf 3 is opgebouwd rond de bepalingen over 'impairment' in IAS 39 en de informatie over de 'voorziening' voor kredietverliezen die op basis daarvan wordt gevormd. Paragraaf 4 gaat in op informatieverstrekking rond leningen die 'past due but not impaired' zijn. De relevante bepalingen uit IFRS worden in de paragrafen 3 en 4 samen met

de bevindingen besproken. Paragraaf 5 bevat afsluitende conclusies.

2 Selectie van te onderzoeken banken en jaarrekeningen

Dit onderzoek is gebaseerd op een selectie uit de grootste banken gevestigd in de Europese Unie die op basis van IFRS rapporteren. Omdat de banken wat betreft grootte niet gelijkmatig over de lidstaten zijn verspreid en het toch wenselijk werd geacht een zekere internationale spreiding te verkrijgen is gekozen voor een laagde aanpak. Daarbij is ook overwogen dat het voor de reeks 'Het Jaar Verslagen' wenselijk is dat de grotere Nederlandse banken in het onderzoek worden betrokken. Daarom is gekozen voor de volgende procedure. Er is voor gekozen om het onderzoek te beperken tot banken uit zes landen: Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Voor deze landen is met behulp van de database Bankscope een lijst opgesteld van de grootste banken, gemeten naar totale activa ultimo 2012³. Beginnend met de grootste bank zijn vervolgens maximaal drie banken per land geselecteerd, eindigend met ABN AMRO als kleinste bank. Het resultaat is een selectie van 16 banken, weergegeven in bijlage 1⁴. Enkele relevante algemene kenmerken van de onderzochte groep zijn samengevat in tabel 1. Uit deze tabel blijkt dat voor deze groep de post leningen ('loans and receivables' in termen van IAS 39)⁵ als percentage van het balanstotaal (bancaire activiteiten) uiteenloopt van 20% tot 82%, met een gemiddelde van 50%. Hiermee is duidelijk dat de onderzochte banken aanzienlijk verschillen wat betreft het relatieve belang van kredietverlening ten opzichte van overige bancaire activiteiten. Voor alle banken geldt echter dat de post leningen, en dus ook de eventuele daaruit voortvloeiende kredietverliezen, van onmiskenbaar belang is voor de financiële positie.

Ons onderzoek is beperkt tot de geconsolideerde jaarrekening met toelichting. Dat houdt een beperking in, omdat informatie over kredietrisico's ook daarbuiten kan worden verstrekt, met name in het directieverslag bij de jaarrekening en in de zogenaamde Pillar 3-rapportage (publieke informatie vereist als onderdeel van het regime van banktoezicht onder Basel II) die soms wel en soms niet in het jaarverslag geïntegreerd wordt. De resultaten kunnen dus niet zonder meer gelezen worden als een beoordeling van het totale pakket aan informatie over kredietrisico dat door de betrokken banken wordt verstrekt, maar wel als een beoordeling van de informatieverstrekking in de geconsolideerde jaarrekening, beschouwd als een in principe zelfstandig leesbaar document.

In de praktijk blijkt dat het idee van de 'jaarrekening als zelfstandig leesbaar document' toch wat complexer

Tabel 1 Algemene kenmerken van de onderzochte banken

n=16	Gemiddelde	Mediaan	Minimum	Maximum
Balanstotaal (€mln)	1.188.588	1.088.762	394.404	2.037.013
Loans and receivables (netto, na voorziening kredietverliezen) (% balanstotaal)	49,6	48,3	19,7	81,8
Voorziening kredietverliezen (% bruto boekwaarde loans and receivables)	2,8	2,3	0,7	5,9

is dan het op het eerste gezicht lijkt. Sommige van de onderzochte banken die een geïntegreerd jaarverslag uitgeven (waarin dus niet alleen de jaarrekening, maar ook andere verslagen zijn opgenomen) hebben informatie uit de toelichting die in formele zin tot de jaarrekening behoort op andere pagina's in het jaarverslag geplaatst, bijvoorbeeld in een hoofdstuk over risicomanagement. De jaarrekening krijgt in feite de vorm van een vasteland omringd door een aantal eilandjes van tekst die elk afzonderlijk aangeduid worden als 'audited'. Deze mogelijkheid wordt geopend door IFRS 7.B6, waarbij wel de voorwaarde wordt gesteld dat vanuit de jaarrekening naar deze informatie moet worden verwezen. Hoewel dit fenomeen op zich buiten het bestek van dit artikel valt kan opgemerkt worden dat er nogal wat variatie is in de manier waarop hierover in de tekst van het management inzicht wordt gegeven. Ook in de accountantsverklaring wordt niet altijd precies aangegeven op welke pagina's of delen van pagina's de verklaring betrekking heeft. Voor dit onderzoek is de formele begrenzing van de jaarrekening aangehouden, ook wanneer teksten of gegevens die deel uitmaken van de jaarrekening zijn geïntegreerd in andere stukken. Dit betekent dat voor vijf banken een fysiek zelfstandig document is gebruikt dat samenvalt met de formele jaarrekening. Voor drie banken is de jaarrekening een compact en duidelijk begreemd deel binnen een breder opgezet jaarverslag. Voor deze banken is dus de overige tekst van het jaarverslag, waarvan duidelijk is dat deze niet onder de accountantsverklaring bij de jaarrekening valt, buiten beschouwing gebleven. Vijf banken passen een goed omschreven 'archipel'-model toe waarin delen van de jaarrekening zijn opgenomen in een verslag over risicomanagement, maar waarin de formele grenzen van de jaarrekening steeds duidelijk zijn aangegeven. Voor deze banken is daarom al deze informatie in het onderzoek betrokken. Ten slotte zijn er drie banken waar de afgrenzing niet geheel duidelijk is, bijvoorbeeld omdat wel vanuit de jaarrekening naar een risicoverslag wordt verwezen, maar niet duidelijk wordt aangegeven of dit risicoverslag ook onder de accountantsverklaring bij de jaarrekening valt. Voor deze groep is alleen de informatie uit de pagina's die nadrukkelijk als jaarrekening zijn aangeduid in het onderzoek betrokken. Voor deze banken is het dus mogelijk dat de informatie in de jaarrekening enigszins onderschat wordt.

3 Impairment, of: de voorziening voor kredietverliezen

In de praktijk van de verslaggeving staat bij de verwerking van kredietverliezen de voorziening voor kredietverliezen centraal, dat wil zeggen, een creditpost die tegenover de brutovorderingen op basis van geamortiseerde kostprijs staat. In de selectie loopt deze voorziening (ultimo 2012) uiteen van 1% tot 6% van de bruto-

vorderingen onder 'loans and receivables' (zie ook tabel 1). Deze verschillen zullen ongetwijfeld vooral te maken hebben met de verschillende samenstelling van de kredietportefeuilles, maar het kan toch ook niet geheel worden uitgesloten dat de voorschriften van IAS 39 verschillend worden toegepast.

De term 'voorziening' is in de context van IFRS overigens minder juist, omdat het begrip 'provision' onder IFRS het bestaan van een verplichting veronderstelt. IAS 39 bespreekt kredietverliezen dan ook niet in termen van voorzieningen, maar in termen van bijzondere waardeverminderingen (impairments) die op balansdatum geconstateerd worden. Een geconstateerde bijzondere waardevermindering kan rechtstreeks in mindering worden gebracht op de boekwaarde van de desbetreffende post, of op een afzonderlijke rekening, een 'valuation allowance', tot uitdrukking worden gebracht (IAS 39.63). Hoewel een dergelijke valuation allowance geen voorziening is, wordt in dit artikel over deze rekening in aansluiting op het gangbare taalgebruik in Nederland toch gesproken als over een voorziening voor kredietverliezen. Ook in verschillende van de onderzochte jaarrekeningen wordt gesproken van 'loan loss provisions', waaruit blijkt dat de invoering van IFRS in elk geval op dit punt nog niet heeft geleid tot een geharmoniseerd taalgebruik.

Als er gebruik wordt gemaakt van een voorziening kan de lening hiertegen worden afgeboekt wanneer en voor zover de oninbaarheid definitief is vastgesteld. Het moment van deze 'write-off' is niet iets waar IAS 39 zich nadrukkelijk voor interesseert. Voor de lezer van de jaarrekening is het echter wel van belang, in de zin dat de verhouding tussen de voorziening voor kredietverliezen en de boekwaarde van de 'impaired loans' in de praktijk als een belangrijk kengetal wordt gezien. Deze verhouding wordt uiteraard beïnvloed door de voortvarendheid waarmee leningen tegen de voorziening worden afgeboekt. IFRS 7.B5(d) vraagt dat de criteria voor dergelijke afboekingen uiteen worden gezet, maar dat laat onverlet dat de criteria van bank tot bank kunnen verschillen.

IAS 39.65 stelt dat een genomen kredietverlies (in de vorm van een rechtstreekse afboeking of een voorziening) kan worden teruggedraaid, wanneer uit nieuwe gebeurtenissen blijkt dat een eerder geconstateerde waardevermindering geheel of gedeeltelijk ongedaan is gemaakt.

In de systematiek van IFRS worden kredietverliezen verwerkt op basis van 'incurred losses'. Dit betekent dat een vermindering van de boekwaarde (al dan niet in de vorm van een voorziening) dan, en dan alleen, kan plaatsvinden als er sprake is van "objective evi-

dence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a 'loss event') and that loss event, or events, has an impact on the estimated future cash flows of the asset" (IAS 39.59). Dit principe staat in contrast met conservatievere benaderingen waarin ook rekening wordt gehouden met toekomstige verliezen. Zeker bij een collectieve benadering waarbij een groot aantal leningen tegelijk beoordeeld wordt kan het zo zijn dat er nog in het geheel geen aanwijzingen zijn dat er ook maar iets mis is met een portefeuille van 'jonge' leningen, terwijl het op basis van ervaring uit het verleden met soortgelijke leningen vrijwel zeker is dat er gedurende de looptijd wel ergens problemen zullen ontstaan. De perceptie dat IAS 39 op dit punt mogelijk te strikt is geweest door niet toe te staan dat voorzieningen worden gevormd voor verliezen die zich met een grote mate van waarschijnlijkheid zullen voordoen vormt de aanleiding voor de huidige inspanningen van de IASB om voor IFRS 9, de opvolger van IAS 39, een 'expected loss'-model te ontwikkelen. De bedoeling is dan wel om een meer geobjectiveerde vorm te vinden dan 'algemene voorzieningen' zoals die in het verleden wel op basis van een ruime maar ondoorzichtige mate van voorzichtigheid werden gevormd⁶.

Hoewel het bestaande 'incurred loss'-model van IAS 39 op het eerste gezicht nogal streng geformuleerd is lijkt er bij nader inzien aanzien toch ruimte te zijn voor enige eigen invulling. Dit geldt met name voor collectieve beoordeling van impairment. Zowel de criteria voor het samenvoegen van vorderingen in portefeuilles ('similar credit risk characteristics', IAS 39.64 en AG87) als de identificatie van 'loss events' op dat niveau (IAS 39.59 en AG89-92) worden vrij algemeen beschreven. Dit heeft onder andere tot gevolg dat veel banken een voorziening vormen voor zogenaamde 'incurred but not reported losses'. De bank gaat er op basis van ervaring van uit dat zich in de verslagperiode loss events voorgedaan hebben binnen een portefeuille leningen, maar weet nog niet welke specifieke leningen hierdoor getroffen zijn. Er wordt dan hoofdzakelijk op basis van historische gegevens een voorziening gevormd. Voor de hoogte van deze voorziening is van belang welke veronderstelling de bank hanteert over het tijdsverloop tussen het optreden van de veronderstelde loss events en het aan het licht komen van de problemen bij specifieke leningen, de zogenaamde 'loss identification period'. Naarmate deze periode langer is wordt van een groter deel van de in de volgende periode feitelijk geconstateerde problemen verondersteld dat deze hun oorsprong vinden in de huidige periode, zodat in de huidige periode al een voorziening wordt gevormd.

Wanneer de drempel van objective evidence of impairment genomen is doet zich een punt voor waar de re-

gels in elk geval niet mechanisch toegepast kunnen worden, maar waar een groot beroep wordt gedaan op het eigen inzicht van de bank. De nieuwe boekwaarde van de af te waarderen vordering wordt bepaald op basis van een schatting van nog te verwachten cash flows, opnieuw met uitzondering van te verwachten verliezen die zich nog niet hebben voorgedaan (IAS 39.63).

Uit het voorgaande volgen enkele aandachtspunten bij het onderzoek van de jaarrekeningen. Dit betreft in de eerste plaats de wijze waarop de banken in de toelichting op de waarderingsgrondslagen ingaan op het schattingskarakter van de voorziening voor kredietverliezen, in het bijzonder bij collectieve waardering. In de tweede plaats betreft dit de inzichtelijkheid van het verloop van deze voorziening en de verschillende soorten mutaties die zich daarbij voor kunnen doen: de vorming ten laste van de winst-en-verliesrekening, het gebruik door het afboeken van feitelijk oninbare leningen, en de vrijval wanneer door nieuwe ontwikkelingen eerdere afboekingen worden teruggedraaid.

3.1. Waarderingsgrondslagen

Gezien het voorgaande wekt het geen verwondering dat op één na alle onderzochte banken de 'loan loss provisions' of 'impairment of loans and receivables' noemen onder het kopje van 'major sources of estimation uncertainty' in de toelichting op de waarderingsgrondslagen (IAS 1.125).

Alle banken, op één na, besteden aandacht aan kredietverliezen in hun overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen voorafgaand aan de meer gedetailleerde toelichting per post. Twee banken hebben een aparte sectie met 'critical accounting policies', wellicht op basis van IAS 1.122, waarin ook de verwerking van kredietverliezen is opgenomen.

Bij de weergave van de grondslagen kiezen alle banken bewoordingen die min of meer ontleend zijn aan IAS 39. Zo refereren alle banken op één na, aan de 'objective evidence' die aan het vormen van een voorziening ten grondslag ligt, waarbij de bank die dit niet doet criteria benoemt die bepaald niet onverenigbaar zijn met 'objective evidence'. Hoewel sommige banken de tekst van IAS 39 tamelijk nauwgezet volgen geeft geen enkele bank IAS 39 letterlijk weer, hetgeen ook ongetwijfeld niet de bedoeling van de IASB is. Het maken van een eigen parafrase kan er echter toe leiden dat, bedoeld of onbedoeld, een wat ander accent wordt gelegd dan in IAS 39, met name als het gaat om het de toepassing van het 'incurred loss'-principe.

Zo noemt één bank wel het criterium van 'objective evidence of impairment', en geeft ook enkele voorbeelden hiervan die alle gemeen hebben dat het gebeurtenissen

na initiële verwerking zijn, maar dit laatste wordt nergens als criterium genoemd. Wanneer dezelfde bank dan ook bij de toelichting op collectieve voorzieningen voor kredietverliezen zonder verdere uitleg schrijft dat deze zijn gebaseerd op historische wanbetalingspercentages in vergelijkbare portefeuilles, kan dit het misverstand oproepen dat voorbijgegaan wordt aan de bedoeling van de IASB dat historische informatie altijd wordt bijgesteld aan de hand van actuele informatie (IAS 39 AG89), en dat het gebruik van historische informatie alleen dient om het optreden van 'loss events' tot aan de balansdatum te taxeren, en niet om toekomstige verliezen te voorspellen.

Een andere bank geeft weliswaar als algemeen principe aan dat voorzieningen voor kredietverliezen gebaseerd zijn op gebeurtenissen na de initiële verwerking, maar enkele bladzijden verder wordt opgemerkt dat, wanneer een voorziening wordt getroffen, de omvang is gebaseerd op 'alle voorzienbare verliezen'. Letterlijk genomen is dat niet in overeenstemming met de bepaling dat, ook bij het boeken van een impairment, nog geen rekening wordt gehouden met toekomstige verliezen die nog niet zijn opgetreden (IAS 39.63). Dit is wellicht een wat specifiek punt waarvan men van mening kan zijn dat het bij een samenvatting van waarderingsgrondslagen in de jaarrekening niet genoemd hoeft te worden. Men kan ook van mening zijn dat het praktisch erg lastig kan zijn om een onderscheid te maken tussen de gevolgen van toekomstige gebeurtenissen en de toekomstige gevolgen van huidige gebeurtenissen. Er is in elk geval slechts één bank in de selectie die op dit punt nadrukkelijk IAS 39.63 citeert. Maar het voorbeeld geeft wel aan dat het samenvatten van IAS 39, of het omwille van de samenvatting weglaten van bepaalde bewoordingen, gemakkelijk een indruk van strijdigheid met de standaard kan geven.

Niet onverwacht blijkt uit de onderzochte jaarrekeningen dat het missen van contractueel verplichte betalingen, uitgedrukt in termen van 'past due status', een belangrijke rol speelt binnen het geheel van 'objective evidence of impairment'. Daarbij wordt veel betekenis gehecht aan een grens van 90 dagen. Dit is een kenmerklijk gevolg van de harmonisatie van het banktoezicht omdat deze grens geen basis heeft in IFRS⁷. Dertien banken noemen een 90-dagentermijn in verband met het vaststellen van impairment. Op het eerste gezicht lijkt hierbij dus sprake van een belangrijke mate van harmonisatie in de toepassing van IAS 39. Bij nader inzien lopen de details die over de toepassing van dit criterium worden gegeven echter nogal uiteen. Hierdoor wordt duidelijk dat banken dit criterium verschillend toepassen, maar het is niet mogelijk de precieze variatiebreedte te bepalen. Sommige banken maken expli-

ciet duidelijk dat dit criterium slechts geldt voor een deel van de portefeuille (bijvoorbeeld alleen voor retailcliënten). Sommige banken geven duidelijk aan dat een overschrijding van de 90-dagentermijn altijd, of in elk geval voor sommige categorieën leningen altijd, tot de conclusie van impairment leidt. In een enkel geval wekt de omschrijving van de waarderingsgrondslagen de indruk dat overschrijding van de 90-dagentermijn altijd leidt tot constatering van impairment, maar blijkt vervolgens uit de verdere toelichting dat de toepassing genuanceerder is, en dat er toch een categorie leningen bestaat die meer dan 90 dagen 'past due but not impaired' is. Weer andere banken benoemen juist nadrukkelijk dat dit criterium slechts één van de mogelijke indicaties is of dat uitzonderingen mogelijk zijn. Ook de negatieve formulering komt voor, dat bij een overschrijding van minder dan 90 dagen in de regel nog géén sprake is van impairment. Zoals gezegd heeft de 90-dagentermijn geen status in IAS 39, en is het verder ook zeker niet strijdig met deze standaard om voor verschillende typen leningen of cliënten verschillende criteria te hanteren. Maar de vraag is dan wel hoe de banken een goed en onderling vergelijkbaar inzicht in de gebruikte criteria kunnen geven. Het antwoord op deze vraag ligt waarschijnlijk niet in een uitputtende opsomming van criteria voor allerlei soorten leningen. In lijn met de algemene principes van IFRS 7 is eerder te denken aan een formulering waaruit duidelijk blijkt wat de hoofdregels zijn die de bank toepast, met een indicatie van het belang van eventuele uitzonderingen. Op die manier zou duidelijker kunnen worden hoe de banken onderling verschillen in het gewicht dat wordt toegekend aan de 90-dagentermijn, die bij de meeste banken een rol speelt, in vergelijking met het gewicht van andere criteria.

Alle banken gebruiken een combinatie van individuele (specifieke) en collectieve voorzieningen. Twee banken geven géén splitsing van de totale voorziening in individueel en collectief bepaalde voorzieningen. Van de overige banken, die deze splitsing dus wel maken, loopt het aandeel van individueel bepaalde voorzieningen in de totale voorziening uiteen van 41% tot 93% met een gemiddelde van 76%. Ook deze variatie zal een combinatie zijn van verschillende samenstelling van de portefeuille en verschillende accenten bij toepassing van IFRS. IAS 39.64 schrijft een combinatie van individuele en collectieve beoordeling voor, maar de formulering laat enige flexibiliteit in de toepassing. Posten die individueel van betekenis zijn worden altijd eerst individueel beoordeeld op aanwijzingen voor impairment. Posten die niet individueel van betekenis zijn mogen ook individueel beoordeeld worden. Posten waarbij individuele beoordeling geen aanwijzingen voor impairment heeft opgeleverd worden vervolgens in een tweede stap collectief beoordeeld, voor zover er althans andere ac-

tiva met een vergelijkbaar risicoprofiel zijn. Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat deze tweede stap ook daadwerkelijk leidt tot aanvullende voorzieningen.

Voor posten die niet individueel van betekenis zijn ligt het doorgaans voor de hand om de onverplichte indi-

Figuur 1 Best practice toelichting individuele en collectieve voorzieningen. RBS Group, Annual report and accounts 2012, pp. 370-371

There are two components to the Group's loan impairment provisions: individual and collective.

Individual component - all impaired loans that exceed specific thresholds are individually assessed for impairment. Individually assessed loans principally comprise the Group's portfolio of commercial loans to medium and large businesses. Impairment losses are recognised as the difference between the carrying value of the loan and the discounted value of management's best estimate of future cash repayments and proceeds from any security held. These estimates take into account the customer's debt capacity and financial flexibility; the level and quality of its earnings; the amount and source of cash flows; the industry in which the counterparty operates, and the realisable value of any security held. Estimating the quantum and timing of future recoveries involves significant judgement. The size of receipts will depend on the future performance of the borrower and the value of security, both of which will be affected by future economic conditions; additionally, collateral may not be readily marketable. The actual amount of future cash flows and the date they are received may differ from these estimates and consequently actual losses incurred may differ from those recognised in these financial statements.

Collective component - this is made up of two elements: loan impairment provisions for impaired loans that are below individual assessment thresholds (collectively assessed provisions) and for loan losses that have been incurred but have not been separately identified at the balance sheet date (latent loss provisions). Collectively assessed provisions are established on a portfolio basis using a present value methodology taking into account the level of arrears, security, past loss experience, credit scores and defaults based on portfolio trends. The most significant factors in establishing these provisions are the expected loss rates and the related average life. These portfolios include mortgages, credit card receivables and other personal lending. The future credit quality of these portfolios is subject to uncertainties that could cause actual credit losses to differ materially from reported loan impairment provisions. These uncertainties include the economic environment, notably interest rates and their effect on customer spending, the unemployment level, payment behaviour and bankruptcy trends. Latent loss provisions are held against estimated impairment losses in the performing portfolio that have yet to be identified at the balance sheet date. To assess the latent loss within its portfolios, the Group has developed methodologies to estimate the time that an asset can remain impaired within a performing portfolio before it is identified and reported as such.

viduele waardering over te slaan en slechts één stap van collectieve waardering toe te passen. Vanwege mogelijk afwijkende risicoprofielen kan deze vorm van collectieve waardering niet zonder meer gecombineerd worden met de collectieve waardering in tweede instantie van posten die eerst individueel beoordeeld zijn (IAS 39.AG87).

Negen banken geven met zoveel woorden aan dat zij voor sommige posten beginnen met individuele toetsing, gevolgd door een tweede stap van collectieve toetsing, terwijl voor andere posten er slechts één stap van collectieve toetsing wordt voorzien. Twee banken bedoelen dit misschien ook, maar de gekozen bewoordingen wekken de indruk dat voor alle posten een tweetrapsbenadering wordt gevolgd. Nog twee banken wekken de indruk dat alle posten slechts in één fase (individueel of collectief) getoetst worden. Ten slotte zijn er twee banken die eigenlijk niet meer zeggen dan dat er individueel en collectief getoetst wordt, zonder dat de verhouding tussen die twee wordt besproken. Voor zover de banken feitelijk allemaal hetzelfde bedoelen is dit wellicht een onderdeel van de toelichting waar men, onder het motto 'cutting clutter', zou kunnen volstaan met een verwijzing naar IAS 39.64⁸.

In de formulering van IAS 39.64 wordt niet heel nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen (a) het collectief of individueel vaststellen of er sprake is van indicaties van impairment en (b) het collectief of individueel vaststellen van de omvang van de afboeking. Dit verschil is van belang in verband met verliezen die 'incurred but not reported' zijn, dat wil zeggen, verliezen ontstaan als gevolg van gebeurtenissen voor balansdatum, maar waarbij de relevantie van de gebeurtenissen vooralsnog alleen op portefeuilleniveau, maar niet op het niveau van individuele leningen kan worden aangewezen. Deze categorie komt wel aan de orde in IAS 39.AG89-90, maar heeft geen duidelijke naam in IFRS. De meeste banken gaan niet nadrukkelijk in op het onderscheid tussen collectieve voorzieningen voor portefeuilles met individuele problemen (bijvoorbeeld overschrijding van betalingstermijnen) en voor 'incurred but not reported losses', zodat meestal moet worden aangenomen dat deze zijn opgenomen in de collectief bepaalde voorzieningen. Een bank die dit onderscheid wel maakt is RBS (zie figuur 1): deze bank maakt onderscheid tussen individueel bepaalde voorzieningen, collectief bepaalde voorzieningen, en voorzieningen voor 'latente' verliezen waarmee dus de categorie van 'incurred but not reported losses' bedoeld is.

Over de criteria voor de vorming van homogene portefeuilles ten behoeve van beoordeling van impairment geven de banken uiteenlopende informatie. Drie banken zeggen hier hoegenaamd niets over. Zes banken

geven alleen in algemene termen aan dat sprake moet zijn van homogeniteit dan wel 'similar risk characteristics' (de bewoordingen van IAS 39.64). Zes banken geven voorbeelden van een reeks van factoren die hierbij een rol spelen, zoals geografische regio, bedrijfstak, onderpand, 'past due status' en dergelijke, zonder iets over het relatieve gewicht van deze factoren te zeggen. Eén bank doet dat wel door aan te geven dat 'past due status' hierbij een belangrijke rol speelt. Dat lijkt een logisch criterium in de zin dat leningen waarvan de betalingsachterstand sterk is opgelopen waarschijnlijk een ander risicoprofiel hebben dan leningen waar dat niet of in mindere mate het geval is.

Drie banken die niet allemaal heel veel zeggen over de primaire criteria voor de vorming van homogene portefeuilles geven wel aan dat er regelmatig of bij uitzondering een secundair criterium wordt gebruikt op grond waarvan een afzonderlijke of extra collectieve voorziening op geografische basis, dat wil zeggen voor landgebonden risico's, wordt gevormd. Dit is met name kenmerkend voor de Franse banken⁹.

Zoals boven aangegeven is, wat betreft kredietverliezen, de vorming van de voorziening (of valuation allowance) de belangrijkste vraag in IAS 39, en gaat deze standaard niet in op de vraag wanneer een vordering vervolgens, zonder effect op winst of verlies, afgeboekt dient te worden tegen een reeds gevormde voorziening. Uit IFRS 7.B5(d) zou men kunnen afleiden dat de IASB dit als een kwestie van intern beleid ziet waar de onderneming zelf haar criteria kan kiezen, en alleen gehouden is om in de toelichting aan te geven welke keuze is gemaakt. Als we aannemen dat de banken het moment van afboeking niet willekeurig kiezen is deze toelichting voor de lezer van de jaarrekening in principe interessant omdat het iets zegt over informatie met betrekking tot de leningen waarover de bank beschikt, maar die niet al is verwerkt bij het nemen van de voorziening. Acht van de onderzochte jaarrekeningen gaan in op de gebruikte criteria, in lijn met IFRS 7.B5(d). Vijf van hen doen dit in kwalitatieve zin, door het noemen van omstandigheden (kenmerklijk niet uitputtend bedoeld) zoals kwijtschelding en inwinnen van onderpand of in formele zin door een verwijzen naar het doorlopen van de stappen van de interne processen bij probleemkredieten. De andere drie geven ook enige informatie over kwantitatieve criteria die worden toegepast. Deutsche Bank (zie figuur 2) is een voorbeeld van een bank die relatief uitgebreid op dit punt ingaat.

3.2. Informatie over 'impaired loans' en de voorziening kredietverliezen

IFRS 7 bevat geen specifieke bepalingen over het verstrekken van informatie over de opbouw van de voor-

Figuur 2 Best practice toelichting criteria voor afboeking van leningen tegen gevormde voorzieningen. Deutsche Bank, Annual review 2012, p. 263

When it is considered that there is no realistic prospect of recovery and all collateral has been realized or transferred to the Group, the loan and any associated allowance is charged off (the loan and the related allowance are removed from the balance sheet). Individually significant loans where specific loan loss provisions are in place are evaluated at least quarterly on a case-by-case basis. For this category of loans, the number of days past due is an indicator for a charge-off but it is not a determining factor. A charge-off will only take place after considering all relevant information, such as the occurrence of a significant change in the borrower's financial position such that the borrower can no longer pay the obligation, or the proceeds from the collateral are insufficient to completely satisfy the current carrying amount of the loan.

For collectively assessed loans, which are primarily mortgages and consumer finance loans, the timing of a charge-off depends on whether there is any underlying collateral and the Group's estimate of the amount collectible. For mortgages loans, the portion of the loan which is uncollateralized is charged off when the mortgage becomes 840 days past due, at the latest. For consumer finance loans, any portion of the balance which the Bank does not expect to collect is written off at 180 days past due credit card receivables, and 270 days past due for other consumer finance loans.

ziening kredietverliezen op balansdatum, of van de leningen waarop deze voorziening betrekking heeft. Dat neemt niet weg dat enkele algemene bepalingen van IFRS 7 hier van belang zijn. Afgezien van het algemene principe dat informatie dient te worden verstrekt die gebruikers van de jaarrekening in staat stelt om de betekenis van financiële instrumenten voor de financiële positie en de prestaties van de onderneming te evalueren (IFRS 7.7) is er de bepaling dat samenvattende kwantitatieve informatie over risico's (waaronder kredietrisico's) gegeven dient te worden gebaseerd op de informatie die intern voor managementdoeleinden gerapporteerd wordt. Uit de onderzochte jaarrekeningen blijkt dat de banken zonder uitzondering de voorziening rapporteren in de vorm van een 'valuation allowance'. Deze voorziening wordt vervolgens door de verschillende banken op verschillende manieren geanalyseerd, een diversiteit die een natuurlijk gevolg is van de managementbenadering van IFRS 7. Figuur 3 laat

Figuur 3 Best practice analyse stand voorziening kredietverliezen. HSBC Holdings plc, Annual report and accounts 2012, p. 169

<i>Impairment allowances on loans and advances to customers by geographical region (Audited)</i>							
	Europe US \$m	Hong Kong US \$m	Rest of Asia- Pacific US\$m	MENA US \$m	North America US\$m	Latin America US\$m	Total US\$m
At 31 December 2012							
Gross loans and advances to customers							
Individually assessed impaired loans(A)	9,959	398	1,019	2,251	1,849	1,295	16,771
Collectively assessed (B)	458,802	173,688	137,846	27,629	144,523	54,476	996,964
Impaired loans	1,121	79	128	197	18,482	1,893	21,900
Non-impaired loans	457,681	173,609	137,718	27,432	126,041	52,583	975,064
Total (C)	468,761	174,086	138,865	29,880	146,372	55,771	1,013,735
Impairment allowances (C)	5,321	473	746	1,794	5,616	2,162	16,112
Individually assessed (A)	3,781	192	442	1,323	428	406	6,572
Collectively assessed (B)	1,540	281	304	471	5,188	1,756	9,540
Net loans and advances	463,440	173,613	138,119	28,086	140,756	53,609	997,623
Allowances as percentage of loans and advances	%	%	%	%	%	%	%
- individually assessed (A)	38.0	48.2	43.4	58.8	23.1	31.4	39.2
- collectively assessed (B)	0.3	0.2	0.2	1.7	3.6	3.2	1.0
- totaal (C)	1.1	0.3	0.5	6.0	3.8	3.9	1.6

hiervan een voorbeeld zien, ontleend aan de jaarrekening van HSBC, waarbij een regionale indeling wordt gecombineerd met de grondslag voor de bepaling van de voorziening (individueel versus collectief). Opgemerkt kan worden dat deze bank enkele pagina's verder nog meer gedetailleerde analyses geeft, onder andere naar type lening, maar deze informatie is dan weer aangeduid als 'unaudited'.

Voor zover IFRS 7 uitdrukkelijk vraagt om segmentatie is dat in het kader van een verloopoverzicht van de voorziening, dat afzonderlijk gegeven dient te worden 'for each class of financial asset' (IFRS 7.16). Het begrip 'class' wordt hierbij niet verder uitgewerkt. Ook in het eerder genoemde rapport van de Financial Stability Board (aanbeveling 28) wordt om een verloopoverzicht gevraagd.

Alle banken, op één na, geven een dergelijk verloopoverzicht. Een bank geeft geen splitsing, terwijl de overige banken verschillende dimensies hanteren waarlangs de portefeuille wordt gesplitst:

- het type crediteur: met name andere banken versus cliënten, waarbij binnen de laatste groep soms categorieën zoals 'corporate' of 'credit card' worden onderscheiden;
- de aard van eventueel geconstateerde problemen: bijvoorbeeld 'past due', 'restructured', 'non-perfor-

ming' (deze indeling lijkt te zijn ingegeven door de nationale toezichthouder van de desbetreffende banken, beide afkomstig uit Italië);

- de wijze waarop de voorziening wordt bepaald: individueel of collectief.

Eén bank splitst niet het hele verloopoverzicht, maar alleen de regel die de dotatie aan de voorziening ten laste van het resultaat aangeeft. Vier banken geven een combinatie van dimensies. Wellicht is voor alle dimensies iets te zeggen, en gezien de open formulering van IFRS 7 is het ook niet verrassend dat de onderverdeling naar type lening verschillend wordt uitgewerkt. Het geheel levert echter niet direct de vergelijkbare informatie op waar in het rapport van de Financial Stability Board op wordt aangedrongen.

De verloopoverzichten verschillen duidelijk in het aantal typen mutaties in de voorziening dat wordt onderscheiden. Bij drie banken zijn de terugboekingen van de voorzieningen ('recoveries') niet apart weergegeven, hetzij omdat zij zijn gecombineerd met gebruik door afboeking (wat in dat geval ook niet afzonderlijk blijkt), hetzij omdat zij zijn gecombineerd met 'overige' mutaties, hetzij om dat niet duidelijk is of deze mutaties zich voordoen en waar zij dan zijn geboekt.

De figuren 4 (RBS) en 5 (Barclays) laten zien hoe een vrij uitgebreide splitsing in typen mutatie gecombineerd kan worden met verschillende classificaties van de onderliggende activa. Beide voorbeelden zijn met name gekozen, omdat in tegenstelling tot sommige andere banken, het gebruik en de terugboeking van de voorziening afzonderlijk worden getoond. Overigens geeft RBS ook nog andere onderverdelingen van het verloop van de voorziening, zowel naar typen cliënt als naar geografische gebieden.

Voor zover een bedrag voor 'recoveries' wordt gegeven (het vrijvallen van eerder genomen voorzieningen) loopt de omvang uiteen van nihil tot 25% van de beginwaarde van de voorziening (gemiddeld 8%). Hoewel hierover zonder verder onderzoek geen uitspraak mogelijk is, is denkbaar dat deze verschillen deels zijn terug te voeren op verschillen in de toepassing van IAS 39 in de zin dat sommige banken mogelijk wat eerder of ruimer een voorziening treffen.

Figuur 4 Best practice verloopoverzicht voorziening kredietverliezen. RBS Group, Annual report and accounts 2012, p. 415

13 Financial assets - impairments							
The following table shows the movement in the provisions for impairment losses on loans and advances.							
	Individually assessed £m	Collectively assessed £m	Latent £m	RFS MI £m	2012 £m	2011 £m	2010 £m
At 1 January	12,757	5,140	1,986	-	19,883	18,182	17,283
Transfer from/(to) disposal groups	153	548	63	-	764	(773)	(72)
Currency translation and other adjustments	(506)	211	(15)	-	(310)	(283)	43
Disposals	-	-	(1)	(4)	(5)	8	(2,172)
Amounts written-off	(2,633)	(1,633)	-	-	(4,266)	(4,527)	(6,042)
Recoveries of amounts previously written-off	122	219	-	-	341	527	411
Charges to income statement							
- continuing operations	3,192	2,196	(73)	-	5,315	7,241	9,144
- discontinued operations	-	-	-	4	4	(8)	42
Unwind of discount (recognised in interest income)	(336)	(140)	-	-	(476)	(484)	(455)
At 31 December ⁽¹⁾	12,749	6,541	1,960	-	21,250	19,883	18,182

Note: ⁽¹⁾Includes £114 million relating to loans and advances to banks (2011- £123 million; 2010 - £127 million).

Figuur 5 Best practice verloopoverzicht voorziening kredietverliezen. Barclays plc, Annual report 2012, p. 127

Movements in allowance for impairment by asset class (audited)								
	At beginning of year £m	Acquisitions and disposals £m	Unwind of discount £m	Exchange and other adjustments £m	Amounts written off £m	Recoveries £m	Amounts charged to income statement £m	Balance at 31 December £m
2012								
Home loans	834	-	(45)	(33)	(382)	24	457	855
Credit cards, unsecured and other retail lending	4,540	(59)	(144)	(248)	(2,102)	119	1,674	3,780
Corporate loans	5,223	(21)	(22)	(5)	(1,635)	69	1,432	5,041
Total impairment allowance	10,597	(80)	(211)	(286)	(4,119)	212	3,563	9,676
2011								
Home loans	854	(2)	(80)	(101)	(184)	14	333	834
Credit cards, unsecured and other retail lending	5,919	(4)	(154)	(145)	(3,292)	139	2,077	4,540
Corporate loans	5,659	(12)	(9)	(194)	(1,689)	112	1,356	5,223
Total impairment allowance	12,432	(18)	(243)	(440)	(5,165)	265	3,766	10,597

4 'Past due but not impaired'

Zoals eerder aangegeven is een implicatie van het 'incurred loss'-model dat er bij de meeste zo niet alle banken een categorie leningen zal zijn waaromtrent nog géén, of onvoldoende, 'objective evidence of impairment' is, en waarvoor dus ook geen voorziening ten laste van het resultaat wordt gevormd, maar die wel aanleiding geeft tot twijfel of verhoogde waakzaamheid. IAS 39 laat deze categorie onbepaald en biedt dus geen houvast voor een nadere analyse. IFRS 7.37 doet dit wel door een categorie te onderscheiden van 'financial assets that are past due as at the end of the reporting period but not impaired'. Voor deze groep wordt gevraagd om een analyse naar leeftijd. De bepaling is misschien wat meerduidig in de zin dat IFRS 7 niet ingaat op de problematiek van individuele versus collectieve bepaling van impairment (zie boven), zodat men zich kan afvragen of 'past due but not impaired' betekent dat er geen sprake is van individuele impairment, of dat de lening bovendien ook geen deel uitmaakt van een portefeuille waarvoor een collectieve voorziening is gevormd, zoals voor 'incurred but not reported losses'. In elk geval is het zo dat de onderzochte banken op uiteenlopende wijze informatie geven over de gradaties van kredietproblematiek in hun totale portefeuille leningen. Dit blijkt wanneer we bij wijze van test nagaan of het mogelijk is om op grond van de jaarrekening de totale brutoboekwaarde van de leningen (dus vóór aftrek van voorzieningen) te splitsen in 'neither past due nor impaired', 'past due but not impaired' en 'impaired'. Zoals blijkt uit tabel 2 zijn er nauwelijks twee banken te vinden die de hiervoor relevante informatie op ongeveer dezelfde manier presenteren. Het is mogelijk dat bij het samenstellen van tabel 2 informatie over het hoofd is gezien, maar dat doet niet af aan de conclusie dat het onder één noemer brengen van de informatie uit de toelichting voor de gemiddelde lezer een hele klus zal zijn.

Tabel 2 Analyse 'loans and receivables' naar past due status en impairment

Aard van de verstekte informatie	n
Onderverdeling in één tabel van boekwaarde vóór aftrek voorzieningen in 'neither past due nor impaired', 'past due but not impaired', 'impaired'.	2
Onderverdeling in één tabel, als hiervoor, maar om verschillende redenen niet te herleiden tot boekwaarden vóór aftrek voorzieningen, of niet te herleiden tot uitsluitend loans and receivables, of tot de gehele post loans and receivables.	4
Onderverdeling boekwaarde vóór aftrek voorzieningen ('neither past due nor impaired', 'past due but not impaired', 'impaired') is niet op één plaats gegeven maar kan op basis van verspreide gegevens worden opgesteld.	1
Als hiervoor, maar onderverdeling kan slechts bij benadering worden opgesteld wegens onvolledige informatie over boekwaarde vóór aftrek van voorzieningen	7
Geen informatie over 'past due but not impaired'	2
Totaal	16

Naast de twee banken die volgens tabel 2 in het geheel geen informatie over de categorie 'past due but not impaired' geven is er een bank die dit wel doet, maar geen onderverdeling naar leeftijd geeft zoals bedoeld in IFRS 7.37. De dertien andere banken doen dit dus wel. Het aantal leeftijdsklassen loopt uiteen van twee tot vijf met een duidelijke voorkeur voor vier. Enkele banken splitsen de leeftijdsanalyse vervolgens weer uit naar verschillende typen leningen, bedrijfstakken, of geografische sectoren, in lijn met de algemene formulering van IFRS 7.37 ('by class of financial asset'). Een voorbeeld hiervan is te vinden in de jaarrekening van ABN AMRO (figuur 6).

Hoewel uit het voorgaande blijkt dat, wellicht mede onder invloed van IFRS 7, de categorie 'past due but not impaired' in de verslaggeving een belangrijke rol speelt in het ordenen van informatie over leningen die nog niet impaired zijn, hanteren banken daarnaast ook eigen indelingen. Dat is op zich niet verwonderlijk, omdat ook in de systematiek van IFRS 'past due' geen exclusieve status heeft bij het signaleren van problemen. Zo hanteert Deutsche Bank bijvoorbeeld naast 'past due' het criterium van 'renegotiated' als indicator van problemen, waardoor dus categorieën ontstaan als 'past due [but] neither renegotiated nor impaired'.

5 Conclusies

Gerealiseerde en potentiële kredietverliezen vormen naar hun aard een zeer belangrijk aspect van de financiële positie en resultaten van banken. Bovendien is de bepaling van kredietverliezen omgeven met belangrijke onzekerheden en schattingen waarbij diversiteit in de kredietportefeuille, binnen en tussen banken, maakt dat moeilijk met algemene en eenvoudige regels kan worden gewerkt. Het is dus niet verwonderlijk dat in de onderzochte jaarrekeningen in het algemeen veel en soms zeer gedetailleerde informatie over kredietverliezen is aangekomen. Binnen het bestek van dit artikel was het niet mogelijk om aan al deze informatie recht te doen. Toch is een aantal algemene constatering mogelijk.

In de eerste plaats kan opgemerkt worden dat de positie van de jaarrekening als informatiedrager op dit punt niet uniform is. Bij een deel van de banken is deze informatie als het ware gemigreerd uit de jaarrekening naar andere onderdelen van de verslaggeving, zoals naar een zelfstandige risicorapportage of naar een 'operating and financial review'. Zoals aangegeven wordt deze mogelijkheid met zoveel woorden geopend in IFRS 7. Ook speelt een rol dat Basel II, in de bespreking van de Pillar 3-disclosures, enigszins in het midden laat hoe deze gepubliceerd dienen te worden. Disclosures uit hoofde van IFRS 7 blijven echter formeel onderdeel uitmaken van de jaarrekening, zoals door sommige banken ook duidelijk wordt gemaakt door

Figuur 6 Best practice leeftijdsanalyse van leningen met verstreken vervaldatum. ABN AMRO Group NV, Annual report 2012, p. 166

Ageing of past due (Audited)								
(in millions)		31 December 2012						
	Gross carrying amount	Carrying amount of assets (not classified as impaired)	Of which past due				Total past due but not impaired	Past due ratio
			< = 30 days past due	> 30 days & < = 60 days past due	> 60 days & < = 90 days past due	> 90 days past due		
Loans and receivables - banks	46,426	46,402						
Loans and receivables - customers								
Residential mortgage ¹	158,781	157,277	1,652	1,433	477		3,562	2.2%
Others consumer loans	16,568	15,893	28	14	8	34	84	0.5%
Total consumer loans²	175,349	173,170	1,680	1,447	485	34	3,646	2.1%
Commercial loans ¹	86,395	80,109	145	16	4	23	188	0.2%
Other commercial loans ³	18,722	18,602	10	1	1	2	14	0.1%
Total commercial loans	105,117	98,711	155	17	5	25	202	0.2%
Government and official institutions	1,329	1,329						
Total Loans and receivables-customer	281,795	273,210	1,835	1,464	490	59	3,848	1.4%
Accrued income and prepaid expenses	3,940	3,940						
Total accrued income and prepaid expenses	3,940	3,940						
Other assets	5,328	5,315	55				55	1.0%
Total	337,489	328,867	1,890	1,464	490	59	3,903	1.2%

¹ Carrying amount includes fair value adjustment from hedge accounting.
² Consumer loans in the programme lending portfolio that are more than 90 days past due are immediately impaired.
³ Other commercial loans consist of reverse repurchase agreements, securities borrowing transactions, financial lease receivables and factoring.

delen van de afzonderlijke risicorapportage als 'audited' aan te duiden, en hiernaar vanuit de toelichting op de jaarrekening te verwijzen. Uit de praktijk blijkt niet dat sprake is van consensus over de meest effectieve manier om deze informatie te communiceren.

In de tweede plaats is duidelijk dat de verstrekte informatie misschien wel op hoofdlijnen, maar zeker niet op onderdelen gemakkelijk vergelijkbaar is. IFRS heeft hier kennelijk twee verschillende effecten gehad. Enerzijds lijkt onmiskenbaar dat IFRS een harmoniserende invloed gehad heeft op het begrippenkader dat gebruikt wordt in het beschrijven van waarderingsgrondslagen, en in het presenteren van informatie in de toelichting. Anderzijds hebben de open formuleringen van IFRS 7, en meer specifiek de keuze voor een

managementbenadering bij het formuleren van de eisen aan disclosures over risico's van financiële instrumenten er toe bijgedragen dat banken de informatie soms op behoorlijk uiteenlopende wijze presenteren.

In veel artikelen in de reeks 'Het Jaar Verslagen' is in de loop der jaren de negatieve conclusie getrokken dat niet aan alle disclosure-voorschriften met betrekking tot het onderzochte onderwerp is voldaan. Dat zou hier wellicht ook gezegd kunnen worden, omdat inderdaad voor sommige jaarrekeningen werd geconstateerd dat bepaalde in IFRS 7 voorgeschreven informatie ontbrak. Daarbij zou echter voorbij gegaan worden aan het gegeven dat veel banken zichtbaar aan het werk zijn gegaan met de open formuleringen van IFRS 7. Dit betreft met name de verschillende segmentaties die

banken geven van de standen en/of de mutaties in de kredietportefeuille en de voorziening voor kredietverliezen. Maar juist omdat het mogelijk is de kredietportefeuille en de voorzieningen op veel verschillende manieren te analyseren kan de vergelijkbaarheid tussen banken onderling wat in het gedrang komen. Met name als het gaat om analyses in termen van bruto- en nettoboekwaarden (voor en na aftrek van voorzieningen) blijkt het soms bijzonder lastig om de informatie op een gemeenschappelijke noemer te brengen. Dit is deels een kwestie van verschillende opzet van de disclosures, en deels een kwestie van accentverschillen bij de toepassing van de bepalingen in IAS 39 omtrent de collectieve bepaling van voorzieningen (zoals de behandeling van 'incurred but not reported losses'). Het klassieke dilemma tussen uniformiteit en flexibiliteit in de jaarverslaggeving is op dit terrein duidelijk voelbaar. Men zou de roep in het rapport van de Financial Stability Board (FSB, 2012) om vergelijkbare informatie wellicht kunnen zien als een zekere correctie op de grote flexibiliteit die de IASB bewust in IFRS 7 heeft gelegd.

Het zal nog wel even duren voordat dit dilemma is opgelost, maar de exposure draft 'Expected Credit Losses' van de IASB van maart 2013 doet in elk geval weer een poging om het juiste evenwicht te vinden. Zoals

eerder aangegeven beoogt dit voorstel een verschuiving in de richting van een 'expected loss'-model, hetgeen bijna onvermijdelijk een grotere diversiteit met zich mee zal brengen in de bepaling van de omvang van voorzieningen voor kredietverliezen. Niet alleen worden meer leningen onder de werkingssfeer van de impairment-bepalingen gebracht, er wordt ook een groter gewicht toegekend aan verwachtingen over de toekomst. Aan de andere kant doet de exposure draft ook een poging om meer richting te geven aan de disclosures, bijvoorbeeld door preciezere bepalingen over enkele elementaire aansluitingsoverzichten. Het gevolg zou kunnen zijn dat het gemakkelijker wordt om overeenkomstige bedragen uit verschillende jaarrekeningen naast elkaar te zetten (bijvoorbeeld over mutaties in zowel brutoboekwaarden als in de bijbehorende voorzieningen), maar dat de interpretatie van verschillen in deze bedragen complexer wordt. ■

Kees Camfferman is hoogleraar Financial Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Michiel van der Lof is als partner verbonden aan Ernst & Young Accountants LLP.

Noten

1 ■ Zie Exposure Draft ED/2013/3 'Financial Instruments: Expected Credit Losses', maart 2013, en de bijbehorende projectinformatie op www.ifrs.org.

2 ■ Binnen IAS 39 wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieën 'loans and receivables' en 'held to maturity'. Beide categorieën worden gewaardeerd tegen geamortizeerde kostprijs, en de categorie 'held to maturity' kan ook instrumenten met een leningkarakter bevatten, zoals beursgenoteerde obligaties. Dit artikel beperkt zich in principe tot de categorie 'loans and receivables' hoewel niet in alle onderzochte jaarrekeningen de informatie over kredietverliezen precies voor deze categorie wordt gegeven.

3 ■ Binnen Bankscope is bovendien gebruik gemaakt van de selectiecriteria 'active bank' en de specialisaties 'commercial bank', 'bank holding company' en 'cooperative bank'. Dit laatste betekent dat 'savings banks' en 'specialized go-

vernment credit institutions' buiten beschouwing blijven.

4 ■ Verdere uitbreiding van de selectie op basis van dezelfde criteria zou er toe hebben geleid dat nog twee banken die weer aanzienlijk kleiner zijn dan ABN AMRO aan de selectie zouden zijn toegevoegd, te weten Bankia (Spanje, balanstotaal Euro 282 mrd) en Gruppo Monte dei Paschi di Siena (Italië, balanstotaal Euro 219 mrd).

5 ■ Tien van de onderzochte banken maken expliciet onderscheid tussen de categorieën 'loans and receivables' en 'held to maturity'. Eén bank geeft expliciet aan dat er geen activa als 'held to maturity' zijn geënclassificeerd. Bij de overige vijf kan niet geheel worden uitgesloten dat in de post op geamortizeerde kostprijs ook een element 'held to maturity' is opgenomen. Drie van deze vijf bespreken de categorie 'held to maturity' wel bij de waarderingsgrondslagen, maar komen hier bij de postgewijze toelichting

niet op terug. Verondersteld wordt dat een eventuele vermenging van de categorieën niet van grote betekenis is voor de uitkomsten van het onderzoek.

6 ■ Zie voor Nederland onder andere Van der Wel (1990, pp. 88-91).

7 ■ Onder Basel II is de 90-dagentermijn van belang bij de bepaling van de risicoweging van een lening, zie Basel Committee on Banking Supervision (2006), paragraaf 10.

8 ■ Zie de aanbevelingen voor 'cutting clutter' in Financial Reporting Council (2011).

9 ■ Onder de drie genoemde banken bevinden zich twee Franse en één niet-Franse bank. De derde onderzochte Franse bank neemt aan de creditzijde van de enkelvoudige balans van de moederverenootschap (niet opgesteld op basis van IFRS) een voorziening voor landenrisico op.

Literatuur

■ Basel Committee on Banking Supervision (2006). Basel II: *International convergence of*

capital measurement and capital standards: A revised framework, comprehensive version.

Geraadpleegd op <http://www.bis.org/pub/bcbs107.htm>.

- Financial Reporting Council (2011). *Cutting clutter. Combatting clutter in annual reports*. Geraadpleegd op <http://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Accounting-and-Reporting-Policy/Cutting-Clutter.aspx>.
- Financial Stability Board (FSB) (2012). *Enhancing the risk disclosures of banks: Report of the enhanced disclosure task force*. Geraadpleegd op https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf.
- International Accounting Standards Board (IASB) (2013). *Financial instruments: Expected credit losses* (Exposure draft). Geraadpleegd op <https://www.ifrs.org>
- Kevelam, W., & Hoeven, R.L. ter (2012). Staatsobligaties met landenrisico: Verwerking, waardering en toelichting in de jaarrekening. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 86(12), 535-553.
- Wel, F. van der (1990). *Enige aspecten van de jaarverslaggeving van Nederlandse banken*. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam: Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf.

Bijlage 1. Selectie onderzochte jaarrekeningen.

Bank	Balanstotaal ultimo 2012 (miljard Euro)	Land
HSBC Holdings	2.041	UK
Deutsche Bank	2.012	DE
Crédit Agricole Group	2.008	FR
BNP Paribas	1.907	FR
Barclays	1.782	UK
Royal Bank of Scotland Group	1.569	UK
Banco Santander	1.270	SE
Société Générale	1.251	FR
ING Groep	1.169	NL
UniCredit	921	IT
Rabobank Group	752	NL
Intesa Sanpaolo	673	IT
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	638	ES
Commerzbank	636	DE
DZ Bank	407	DE
ABN AMRO Group	394	NL